

Möglicher Feedback-Flow von Nutzendem zu Angeboten auf dem Campus

In einer kollaborativen Workshopreihe haben wir die folgende Impulse für den DC entwickelt.

- Fokus auf Bewertung der Angebote
 - Feedback zum DC selbst
 - Angebote melden
- Ausgangslage Angebote bewerten
- Markterkundung Bewertungsmechanismen
- Empfehlungen und Impulse für Userfeedback zu den Angeboten auf dem DC
 - Welche Angebote können bewertet werden und wer kann diese Bewertungen sehen?
 - Was kann man sehen?
 - Wie kann ich auf Bewertungen reagieren?
 - Welche Möglichkeiten habe ich bei einer Bewertung?
 - Wie erreichen wir die Nutzenden zur Bewertung?
 - Wie erreichen wir möglichst qualifizierte Bewertungen?
 - Freie Bewertungen vs. durch tatsächliches Absolvieren des Angebots qualifizierte Bewertungen
 - Welche Daten können uns Anbieter noch zurückspielen?
 - Was passiert bei grundlegender Aktualisierung der Angebote?
 - Ressourcen & weiteres Vorgehen

Fokus auf Bewertung der Angebote [↗](#)

Wir haben uns dabei auf die Bewertung von Angeboten durch Nutzende fokussiert, aus unserer Sicht der komplexeste Fall.

Feedback zum DC selbst [↗](#)

Dennoch sind wir der Meinung, dass auch zum DC selbst fortlaufend Feedback eingeholt werden sollte, u.a. mit folgenden Instrumenten:

Das Feedback zu den Angeboten unterteilt sich in Userfeedback zu den Angeboten und zum Anbieter selbst:

Insgesamt beurteilen wir das Feedback zu den Angeboten insgesamt als zielgruppenrelevanter und auch als zielgenauer, da es ja auch innerhalb einer Universität zu großen Unterschieden in der Qualität der Angebote kommen kann.

Angebote melden [↗](#)

Beim Userfeedback zu den Angeboten unterscheiden wir zwischen

- Angebot melden
- Angebot bewerten

Empfehlung: Die Möglichkeit, dem DC-Team ein Angebot zu melden, beispielsweise wegen eines Verstoßes gegen die Richtlinien des DC, ist aus unserer Sicht verpflichtend zu implementieren.

Meldungen sollten mindestens aus einem Textfeld zur Begründung bestehen und müssen dann vom QM-Personal gesichtet werden. Zusätzlich ist eine Vorkategorisierung denkbar, z.B.

- Angebot verstößt gegen die Richtlinien
- Angebot ist technisch nicht mehr erreichbar
- Angebot ist stark veraltet
- Sonstige Gründe

Ausgangslage Angebote bewerten [↗](#)

Die große Herausforderung besteht darin, dass die User*innen den Campus in Richtung Anbieter verlassen, um die Angebote selbst zu nutzen.

Die Bewertungssysteme der Anbieter sind derzeit entweder nicht vorhanden oder nicht vernetzt.

Somit müssen wir einen Impuls bei den Nutzenden zur Bewertung setzen.

Außerdem wissen wir derzeit nicht, ob ein Kurs von der bewertenden Person tatsächlich absolviert wurde.

Markterkundung Bewertungsmechanismen [↗](#)

In einer Markterkundung haben wir uns 14 verschiedene Bewertungslösungen angesehen, ausgewogen aus dem Bildungs- und aus dem Nichtbildungsbereich. Nach einer kurzen Vorstellung haben wir jeweils bemerkenswerte Aspekte herausgeschrieben, um so eine Grundlage für die Diskussion unserer Empfehlungen zu haben.

Empfehlungen und Impulse für Userfeedback zu den Angeboten auf dem DC [↗](#)

In der anschließenden Erarbeitungsphase haben wir uns verschiedenen Fragen und Aspekten gewidmet. An einigen Stellen war es hilfreich, Zielbilder für zwei Szenarien zu entwickeln:

- **frühe Phase des DC:** Der DC ist gestartet und muss sich etablieren, moderate Anpassungen der Software sind möglich. Wenig Bereitschaft bei den Anbietern zu zusätzlichen Implementierungen für Compliance mit dem DC
- **DC ist etabliert:** Sieben Jahre später ist der DC breit etabliert, die Mehrheit der Unis ist auf dem DC vertreten. Der DC hat monatlich deutlich fünfstellige Nutzendenzahlen und ist ein relevanter Zugang zu deutschen Universitäten geworden

Welche Angebote können bewertet werden und wer kann diese Bewertungen sehen? [↗](#)

Unsere einhellige und eindeutige Empfehlung lautet: Jedes Angebot auf dem DC soll bewertbar sein und die Bewertungen sollen für alle Nutzenden einsehbar sein.

Auch wenn es hier Vorbehalte einzelner Akteur*innen geben könnte, halten wir dieses Vorgehen für zeitgemäß und in der Zielgruppe erwartungskonform. Es soll keine Möglichkeit geben, Angebote bewusst von einer Bewertung auszuschließen.

Hier würde uns interessieren, was dazu seitens Myguide geplant ist.

Was kann man sehen? [↗](#)

- Bewertungen sind Teil der Angebotsbeschreibungen
- die Anzahl der Bewertungen ist transparent
- der Durchschnitt und die Verteilung der Bewertungen ebenfalls
- der Bewertungsdurchschnitt ist auch auf Teasern möglichst auf einen Blick erfassbar
- Angebote lassen sich nach Bewertungen sortieren und filtern
- Das Zustandekommen der Bewertungen wird transparent erklärt. Hier ein Positivbeispiel der Haufe-Akademie:

Woher kommen die Bewertungen?

Alle Bewertungen stammen direkt von den Teilnehmer:innen der Veranstaltungen der Haufe Akademie. Nach jedem Termin geben die Teilnehmer:innen per Fragebogen ein detailliertes Feedback. Von diesen Fragebögen stammen auch die Kundenstimmen.

Wie ergibt sich die Gesamtnote?

Die verschiedenen Kriterien (z. B. Praxisbezug oder Verständlichkeit der Inhalte), die im Fragebogen abgefragt werden, fließen zu gleichen Teilen in die Gesamtbewertung ein.

Wann werden die Bewertungen eines Seminars sichtbar?

Die Bewertungen werden in regelmäßigen Abständen auf unserer Website aktualisiert.

- bei einer großen Zahl von Bewertungen könnten die hilfreichsten Bewertungen angezeigt werden
- Das Datum jeder Bewertung ist nachvollziehbar

Wie kann ich auf Bewertungen reagieren? [↗](#)

Frühe Phase:

- Bewertungen haben eine Melden-Button. Nutzende wie Anbieter können so mit dem QM-Team in Kontakt treten und um Entfernung einer Bewertung bitten, so diese unangemessen ist.

Etablierte Phase:

- Bewertungen lassen sich vom Anbieter des Kurses/Services kommentieren
- Bewertungen können als hilfreich ja/nein 👍👎 bewertet werden

Welche Möglichkeiten habe ich bei einer Bewertung? [↗](#)

Unser Learning aus zahlreichen Evaluationserfahrungen: So niedrigschwellig wie möglich und bestenfalls stufenweise

Frühe Phase:

- simples stufenweises Vorgehen mit Sternen und Text:
 - erst Aufforderung zu einer Sterne-Bewertung (Fünf-Sterne-System)
 - nach Abgabe des Sternevotings wird folgend ein Textfeld eingeblendet: "Erläutere deine Bewertung" o.ä.
 - das Textfeld ist in der Zeichenzahl begrenzt (z.B. 500 Zeichen max.)
- ich habe jederzeit die Möglichkeit, die Bewertung abzubrechen

Etablierte Phase:

- anschließend an initiale Sternebewertung erfragen wir weitere Unterkategorien. (Vgl. z.B. auf [Booking.com](https://www.booking.com)). Nicht zu viele, max. 5-7
 - möglicher Ansatz zur Auswahl der Unterkategorien:
 - ein Teil feste Kategorien, die immer gleich sind, um eine breite Vergleichbarkeit zu gewährleisten
 - ein kleinerer Teil angebotsgruppenspezifischer Unterkategorien, z.B. speziell für Sprachangebote

Hier müssen wir das Rad nicht neu erfinden und können uns da an Kategorien bestehender Evaluationen orientieren, um ein Set zu definieren.

- Bonus: "Möchten Sie dem Kursanbieter noch etwas mitteilen (nicht öffentlich)?" → Zusätzliches Feedback als Extra-Anreiz für Anbieter

Wie erreichen wir die Nutzenden zur Bewertung? [↗](#)

Frühe Phase – Szenario ohne technische Abhängigkeit zum Inhalteanbieter

- betrifft User*innen, die ein Angebot angeklickt haben und zur Anbieterseite weitergeleitet wurden (also der zweite Klick, dann schon auf der Beschreibungsseite). Tracking erfordert vermutlich Login vor Klick
- User*in erhält Notification mit Aufforderung zur Bewertung
 - per hinterlegter E-Mail
 - alternativ ggf. per Wallet notification?
- Zeitpunkt der Notification ist auf Kursverlauf abgestimmt. Notification wird nicht gleich nach Klick getriggert, sondern im Idealfall in der zweiten Hälfte der benötigten Lernzeit
- Notification enthält folgende Auswahloptionen:
 - Sternebewertung 1-5
 - "Ich habe das Angebot nicht genutzt"
- Bei Klick auf die Sterne wird der Nutzende weitergeleitet auf den DC und kann dort bewerten, anschließend kommentieren (ggf. Login nötig)
- Idee: Bei Klick auf "Ich habe das Angebot nicht genutzt" wird derjenige auch auf den DC weitergeleitet. Wir fragen: "Warum nicht?"
- Um Doppelbewertungen auszuschließen ist zum Absenden der Bewertung ein Login im DC notwendig. Jeder User darf jeden Kurs nur 1x bewerten

Mögliche **Incentives** für Bewertungen in der frühen Phase sollten vorhanden sein:

- Verlosung von Preisen (z.B. Tablet) unter allen Bewertenden auf dem DC
- Frage: Lässt sich das Modell der Top-Rezensent*innen auf den Unikontext übertragen?

Etablierte Phase – Integration der Bewertung in die Kursabläufe der Anbieter

In der etablierten Phase halten wir mehrere Ansätze für denkbar:

Plugin-Ansatz

- Beispielsweise im Apple-Ökosystem haben App-Anbieter ein Interesse an Bewertungen und integrieren diese in ihre Apps. Apple stellt hierzu eine Schnittstelle/ein Plugin bereit, das leicht angesteuert werden kann
- der DC könnte ein eigenes Bewertungsplugin bereitstellen, u.a. schon optimiert zur leichten Integration in die gängigsten LMSse
- dieses Bewertungsplugin wird am Ende des Kurses beim Anbieter ausgespielt
- könnte auch attraktiv sein für Anbieter, die bisher keine eigene Bewertungslösung integriert haben
- Herausforderung: Setzt Willen zur Bewertung und Integration des Plugins auf Anbieterseite voraus

Wallet-Ansatz

- Wie kann das Hinterlegen von Kursabschlüssen in der Wallet dazu genutzt werden, die Absolvent*innen zur Bewertung des Kurses zu bewegen?
- Herausforderung Datensouveränität: Nicht jeder abgeschlossene Kurs wird in der Wallet hinterlegt werden

Eventbasierter Ansatz

- an einer bestimmten Stelle im Kursverlauf wird ein Event getriggert und an den DC weitergereicht. daraufhin versendet dieser eine Notification zur Bewertung des Kurses
- Herausforderung: Auch wenn die Bewertung dann beim DC liegt, ist eine Integration des Eventplugins seitens des Anbieters notwendig

Wie erreichen wir möglichst qualifizierte Bewertungen? [↗](#)

Generell - was sehe ich über den Bewertenden?

- Grundsatzentscheidung, inwieweit man die Bewertenden exponiert: Kann man nur unter Angabe seines Names oder Verlinkung seines DC-Profiles bewerten? Oder können Bewertungen auch anonym oder pseudonymisiert erfolgen?
- Haltung im Konsortium dazu vielfältig
- Generell wird am wertvollsten sein zu sehen, dass der/die Bewertende den Kurs selbst wirklich gemacht hat (nicht nur Absolvent*innen, sondern auch zu mindestens 50% absolvierte Kurse, auch die Bewertungen der ernsthaft engagierten Abrecher*innen sind wertvoll). Diese Daten bekommen wir jedoch nicht verlässlich in der frühen Phase

Frühe Phase:

- keine Überprüfung der tatsächlichen Teilnahme, Abfrage auf Vertrauensbasis ("Ich habe das Angebot nicht genutzt" als Bewertungsoption anbieten)

Zwischenphase:

- Anbieter könnten per Cookie eine Referrer-Rückmeldung integrieren: Der DC kriegt Bescheid, wenn ein Kurs auf Basis einer DC-Weiterleitung tatsächlich begonnen wurde. Der DC kann dann entsprechend den Bewertungsprozess zeitversetzt anstoßen

Etablierte Phase:

- basierend auf den zuvor genannten Ansätzen ist der Impuls zur Bewertung mit dem Angebotsverlauf verbunden. Jede dieser Bewertungen ist somit eine qualifizierte Bewertung

Freie Bewertungen vs. durch tatsächliches Absolvieren des Angebots qualifizierte Bewertungen [↗](#)

Im Workshop wurde eine Mischung der beiden Bewertungsformen diskutiert:

- freie Bewertungen sind weiterhin für Anbieter möglich, die die erforderlichen technischen Voraussetzungen noch nicht erfüllen
- qualifizierte Bewertungen werden für alle User*innen transparent gekennzeichnet und ggf. auch zuerst angezeigt

Insgesamt stand das Konsortium der Mischung eher skeptisch gegenüber, z.B. aufgrund der Intransparenz für den Bewertungsdurchschnitt. Auch ein allgemein verständliches Wording für die qualifizierten Bewertungen zu finden gelang uns nicht zufriedenstellend. Es wurde favorisiert, den freien Modus irgendwann komplett durch den Nachfolgemodus abzulösen.

Welche Daten können uns Anbieter noch zurückspielen? [↗](#)

Wünschenswert wäre, wenn wir folgende Kursdaten per Schnittstelle aktualisiert bekämen:

- wie oft wurde der Kurs begonnen (das Angebot genutzt)? (total, nicht nur DC-Referrer)
- wie oft wurde der Kurs erfolgreich absolviert?

Diese Daten würden wir gerne auf der Angebotsbeschreibungsseite ausweisen, um Transparenz zu schaffen

Was passiert bei grundlegender Aktualisierung der Angebote? [↗](#)

Wird ein Kurs nicht nur sanft aktualisiert, sondern von Grund auf erneuert (ohne ihn aber als neuen Kurs hochzuladen), so liegt aus unserer Sicht die Pflicht beim Anbieter, dem DC das mitzuteilen. Wünschenswert wäre hier eine technische Lösung, z.B. ein Flag, das man setzen kann.

Die Pflicht, das zu tun, müsste in den Nutzungsbedingungen/im Anbietervertrag verankert sein.

Wird ein Kurs von Grund auf erneuert, so sind alle bestehenden Bewertungen hinfällig, sie werden gelöscht.

Die Alternative, die Bewertung des Kurses mit einem Versionshinweis zu versehen ("bezieht sich auf Version xy") halten wir für wenig hilfreich, da der User keine Informationen über das Änderungsdelta hat.

Ressourcen & weiteres Vorgehen [↗](#)

Das kollaborative Board zum Workshop findet sich hier, der Link ist womöglich aber nicht ewig verfügbar: [📄 DC QM User Feedback](#)

PDF-Export des Workshops:

Liebes DAAD-team, wir hoffen, dass wir mit dieser Ausarbeitung wichtige Impulse zur Integration von Userfeedback auf dem DC setzen konnten. Bitte kommt auf uns zu für gemeinsames vertieftes Brainstorming, wenn ihr Fragen oder Folgearbeitsaufträge für uns habt [@Simon Holdermann \(Deactivated\)](#) [@Annika Erpenbeck](#) [@Ilka Ursula Bentzen](#) [@kirk](#)